

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Digital) Di Masa Pandemi Covid-19

Reza Muharialdi (1910843018)

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

muharinaldireza10@gmail.com

Abstract. The pandemic has had a huge impact on the provision of existing public services. This study aims to see how various innovations are carried out and applied in public services in the midst of this pandemic. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques using literature review. In the literature this review is taken from previous research related to public services, especially during a pandemic which can support the data from this research. By looking at the situation that requires limiting movement outside the home, it is important to know the innovations made by the public service sector, especially those based on information technology (digital) which is currently being used by the community 4.0.

Keywords : Innovation, public services, information technology, pandemic

Abstrak. Pandemi memiliki dampak yang sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan dan diterapkan dalam pelayanan publik di tengah pandemic ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan literatur review. Dalam literatur review ini diambil dari penelitian data terdahulu terkait tentang pelayanan public khususnya di masa pandemic yang dapat mendukung data dari penelitian ini. Dengan melihat dari keadaan yang mengharuskan untuk membatasi pergerakan di luar rumah, maka, penting untuk mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik khususnya dengan berbasis teknologi informasi (digital) yang saat ini sedang digunakan oleh para masyarakat 4.0

Kata kunci: Inovasi, pelayanan publik, teknologi informasi, pandemic

A. PENDAHULUAN

Pada pandemi Covid-19 ini menjadi permasalahan yang banyak menyioroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, pandemi ini juga memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan, Wang, & Sun, 2020). Dan juga beberapa sektor yang paling terdampak akibat dari pandemi ini adalah sektor penerbangan, transportasi, hotel, dan restoran. Jika tidak mencoba untuk melakukan perubahan, situasi yang serba tidak menentu ini akan berakibat fatal dan semakin memperparah stabilitas keuangan global (Mas'udi & Winanti, 2020)

Pemerintah juga telah banyak mengeluarkan kebijakan seperti menginstruksikan untuk bekerja, belajar, beribadah di rumah, atau yang biasa dikenal dengan istilah *Work From Home*. Penerapan *social distancing*, *physical distancing*, dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini bertujuan agar rantai penularan Covid-19 dapat terhambat di Indonesia.

Dengan melihat situasi yang ada, maka teknologi informasi sedang meningkat dari segi pemakaian maupun dari segi mencari informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat pada kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan yang sangat cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya. (Wahidin dkk, 2015). Perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia khususnya pada masa pandemi ini yang berdampak pada beberapa sektor seperti, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang semakin pesat dimana menjadikan

teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim, 2017). Selain itu, dengan adanya persaingan ini, tuntutan di era globalisasi juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Akan tetapi, pelayanan publik saat ini dari segi penyelenggaraan masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih bercirikan berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menghilangkan prosedur pelayanan yang berbelit-belit yaitu dengan melakukan pembaharuan atau inovasi. Inovasi menjadi penting dalam sebuah pelayanan publik, contohnya seperti inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma dkk, 2019). Dalam artikel ini akan dipaparkan bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik untuk dapat ditingkatkan di masa pandemi ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deksriptif kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis dan eksplisit untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sistesi terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi (Okoli & Schabram; Ring, Ritchie, mandava & Jepson, 2011). Tujuan dari literatur review ini sendiri yaitu dijelaskan oleh Okoli & Schabram (2010) yaitu (1) menyediakan latar/basis teori untuk penelitian yang dilakukan, (2) mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

C. KERANGKA TEORI

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (2014), inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Melihat dari kedua definisi tersebut, pada intinya, pengertian inovasi adalah proses kreatif penemuan hal baru yang berbeda. Inovasi dapat memberikan solusi untuk masalah yang sulit terselesaikan.

Selanjutnya Albury dalam Suwarno (2008) secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektifitas, maupun kualitas. Menurut Suwarno inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi, dan atau penemuan baru. Sifat mendasar dari inovasi adalah sifat kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (masyarakat). Namun sifat kebaruan ini biasanya hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya sesuatu yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain.

Sejalan dengan hal tersebut, atribut dari inovasi menurut Suwarno (2008: 17) yang merujuk juga dari pendapat Rogers seperti berikut:

1. Keuntungan Relatif
Suatu inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
2. Kesesuaian
Sebuah inovasi sebaiknya memiliki sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya, agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja.
3. Kerumitan

Sebuah inovasi boleh jadi memiliki tingkat kerumitan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini tidak menjadi masalah penting karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik sehingga hanya perlu proses adaptasi.

4. Kemungkinan Dicoba

Fase uji coba dalam sebuah inovasi diperlukan agar inovasi dapat diterima. Fase uji ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mencobanya. Ketika inovasi dapat diterima maka telah teruji dan terbukti memiliki nilai lebih dibandingkan inovasi lama.

5. Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi juga harus dapat diamati, dari segi bagaimana inovasi tersebut dapat bekerja sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (PERMENPAN-RB NO 30 Tahun 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan di setiap pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep. Inovasi dari DPMPTSP Kabupaten Sumenep berikut ini terkait dengan ratusan jenis usaha, mulai dari izin usaha kecil menengah sampai dengan perizinan pada perusahaan besar. DPMPTSP Kabupaten Sumenep telah menyiapkan operator khusus yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dalam melakukan pengajuan izin usaha mereka.
2. Program *Digital School* dan Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan Terpadu (SI MANTAP) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Program ini diterapkan pada setiap sekolah, mulai dari jenjang dasar sampai dengan menengah pertama. Siswa SD dan SMP di kabupaten Sumenep dapat mengakses materi pembelajaran mereka di satu server local yang disediakan oleh dinas pendidikan. Dalam server tersebut telah diinterhasikan semua mata pelajaran Kurikulum 13. Selain itu, ada juga SI MANTAP. SI MANTAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan pelayanan yang cepat kepada publik. Terdapat beberapa pelayanan dalam SIMANTAP, yakni Sistem Informasi Pendaftaran Sekolah (Si Sekolah), Sistem Informasi Mutasi Siswa (Si Siswa), Sistem Informasi Legalisasi Siswa (Si Lisia), Dapodik dan Pusat Informasi Pendidikan.
3. Inovasi pelayanan publik berbasis android “Paga Nagari” memiliki keuntungan lebih jika dibandingkan dengan cara pelayanan, pelaporan dan penanganan laporan kriminalitas yang sebelumnya. Kelebihan ini dirasakan lebih mudah, simple dan hemat biaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Inovasi “Paga Nagari” juga telah menyesuaikan dengan cara dan prosedur sebelumnya, meskipun menggunakan cara baru yang merupakan perbaikan sistem sebelumnya. Namun juga memiliki kendala dalam penerapannya karena menggunakan teknologi baru yang memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dalam sistem aplikasi yang digunakan masyarakat seperti proses *loading* yang lama dan juga koneksi jaringan yang lambat pada beberapa tempat.

4. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau mengembangkan aplikasi yang disebut dengan SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kerja). Aplikasi ini digunakan untuk menghitung tunjangan kinerja PNS pada pemprov Kepulauan Riau (Kepri). PNS Kepri diwajibkan untuk mengupload pekerjaan sehari-hari mereka ke SIMANJA. SIMANJA terintegrasi dengan SILAT. SILAT adalah Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu dan Aplikasi E-Disiplin yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pemprov Kepri. SILAT digunakan sebagai sarana transformasi layanan kepegawaian sedangkan E-Disiplin digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai di pemprov Kepri. Kantor Dinas Kominfo provinsi Kepri meluncurkan Kepri Integrated Information System (KIIS). KIIS ini mengintegrasikan penyajian informasi dan pelaporan terhadap pengelolaan pemprov Kepri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain KIIS, ada juga KSP (Kepri Smart Province), yakni aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan data seputar Kepri secara lebih mudah dengan melalui akses internet. KSP merupakan bentuk komitmen pemprov Kepri dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di era masyarakat informasi.
5. Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis web (SIPONGI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SIPONGI dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK yang menjadi referensi utama informasi Kebakaran Hutan dan Lahan. SIPONGI menjadi dasar deteksi dini pada titik panas yang paling valid untuk masyarakat. Namun, masih perlu adanya sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat terkait pemanfaatan SIPONGI ini karena masyarakat sering salah mengartikan firespot dengan titik panas. Data SIPONGI disesuaikan setiap 30 menit sehingga data yang dihasilkan aktual. SIPONGI memiliki dual interface, yakni internal interface dan public interface. Internal interface untuk akses bagian internal sedangkan public interface untuk akses yang ditampilkan pada publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dari yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa adanya inovasi pada pelayanan publik memberikan dampak yang signifikan. Dengan adanya inovasi dari setiap pelayanan publik yang ada, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus pergi ke lokasinya tersebut jika tidak terlalu urgent. Dan inti dari sebuah inovasi seperti yang dikemukakan oleh Suwarno (2008) yaitu adanya Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan Dicoba, dan Kemudahan Diamati menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dan diimplementasikan supaya dari pelayanan publik tersebut dapat mudah memberikan pelayanan dan menyukseskan dari tujuan pelayanan publik yaitu tempat untuk melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Dosen :

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI'DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Kusdarini, K., Aromatica, D., Ariany, R., Koeswara, H., Kabullah, M. I., & Sitriwanti, M. (2020). Smart Village sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 27(1), 35-42.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). ANALISIS KINERJA INSTANSI POLRES SOLOK KOTA SEBAGAI PILOT PROJECT DALAM MERAIH WILAYAH BEBAS BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 864-876.

Jurnal lain :

- Okoli, C. & Schabran, K. (2010). A Guide to Connducting a Systematic Literature Review of Information System Research. *Sprout: Working papers on Information System*, 10(26). <http://sprouts.aisnet.org/10-26>
- Taufik, T., & Hardi, W. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19.
- Mulyaningsih, M. (2021). Analisis Perilaku Birokrasi, Pola Komunikasi dan Regulasi dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 103-111.

Wibowo, A. A., & Pratomo, S. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI ERA MASYARAKAT INFORMASI. *JURNAL MEDIA ADMINISTRASI*, 3(1), 42-49.

Apriliyana, S. A., Agustin, E. L., Fitri, S. A., & Nasution, R. D. (2022). PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO. *Prosiding Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-59.